

O LÚDICO E O APRENDENTE SURDO

 DOI: 10.5281/zenodo.7153035

Rosana Costa de Souza Rolim

Licenciada em Pedagogia – UNIP

pedagoga.rosanacosta@gmail.com

RESUMO: O Presente artigo traz um a pesquisa bibliográfica, abordando o uso da LIBRAS na escola. A escola inclusiva deve garantir e diversificar esse aprendizado por todos no ensino regular, suas possibilidades de ação existentes para que se efetive na vida do aprendente surdo, ouvinte e dos profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Nas leituras realizadas, para a composição desse trabalho, o Lúdico se destaca, pois, o mundo do surdo é visual, portanto as possibilidades se ampliam, implicando a mobilização de conhecimentos e valores que se concretizam na aplicação das ações Lúdicas dentro dessa Língua complexa.
Palavras-Chave: escola; aprendente; ensino e aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO

Uma educação escolar de qualidade para todos que seja acima de tudo inclusiva, é o grande desafio que perpassa por questões educacionais. De acordo com Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) o sentido da competência é múltipla, pois implica a mobilização de conhecimentos e valores, que se concretizam no que se denomina Habilidades, também de múltiplo sentido, pois serão a um só tempo cognitivas, práticas e socioemocionais, para enfrentar questões de toda ordem, como sociais, produtivas, ambientais e éticas.

Sendo a escola um espaço onde diversos setores interagem entre si, deve-se entender o movimento histórico que definiu a educação especial sendo peça integrada existente em torno das contradições no contexto geral da escola pública.

Reconhecer e estabelecer relações entre o ensino e aprendizagem e as práticas lúdicas no ensino da língua brasileira de sinais (Libras) permite que todos vivenciem o aprendizado, pois tal língua desafia a todos os envolvidos no

aprendizado tanto o aprendente quanto o professor - intérprete de Libras ou o Regente de sala.

Os profissionais bilingues envolvidos no contexto escolar são minoria, e assim nem todos os surdos são ensinados em sua língua materna (Libras). Assim seus familiares, precisam saber e conhecer a LIBRAS, o que nem sempre ocorre. Portanto percebe-se o quanto se faz necessário práticas no ensino da Libras, e nesse estudo defende-se a inserção do lúdico como ferramenta para o ensino da Língua de Sinais.

2- LUDICIDADE

Lúdico vem originalmente da palavra latina *Ludus*, que significa jogo. O conceito de ludicidade, se liga em compreender os jogos e brincadeiras, e permite um complemento flexível na aplicação da aprendizagem na educação escolar, podendo ser adaptada de maneira que o aprendente interpreta o mundo. Assim o conhecimento será absorvido por todos os aprendentes envolvidos, de maneira leve, natural, prazeroso, devendo ser respeitado cada individualidade.

Segundo Luckesi (2000). Uma educação lúdica tem na sua base uma compreensão de que o ser humano é um ser em movimento permanentemente construtivo de si mesmo. Pode-se entender, que pensar o ser humano dessa forma implica compreendê-lo como um ser em mudança, que possui o potencial de assenhorear-se de si, e não como um ser impotente a ser modelado pela escola e a quem será dito o que fazer.

Só nos envolvemos realmente quando nos colocamos por inteiro naquilo que fazemos, portanto, decidir e concretizar exigem mais do que pensamento, exigem sentimento e ação. E é esta possibilidade de ser e estar inteiro que a atividade lúdica propicia, “a possibilidade de compartilhar, de se entregar e de se integrar, de fertilizar a expressão de pensamentos, sentimentos e movimentos” (PEREIRA, 2005, p. 94).

3- O papel da escola no ensino da Libras

É dever da escola oportunizar a interação da Libras com os conteúdos aplicados, valorizando-a como língua mãe do surdo, além de dar espaço para que

seja usada em instância de significado nas relações socio - culturais com o outro na escola. Só há aprendizagem na medida em que houver uma mudança de comportamento. Tal afirmação confirma que a experiência nas tentativas, ocorre o resultado que é aprendido, portanto o indivíduo tem uma mudança no comportamento com o que se aprende.¹

Então podemos afirmar que as mudanças significativas, principalmente atitudinais, conceituais e filosóficas em relação a surdez, a pessoa surda e ao ensino de surdos vêm ocorrendo por alguns ouvintes e a comunidade participativa como reestruturação de uma proposta para o ensino da Libras para ouvintes.

Ribeiro² diz que a educação de surdos ainda se depara com a falta de formação de professores e demais adequação dos conteúdos, que são baseados em visão ouvintista, aportado naquilo que Skliar (1998) “trata-se de um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte” (SKLIAR, 1998, p. 15).

A variante entre ouvintes e surdos é o canal de comunicação, assim sendo, aprendemos a nos comunicar com a língua de sinais e a pensar, falar, compreender, conhecer, aprender, trocar, construir, reconstruir, sonhar, sentir, significar a vida em Libras, com propriedade, para estarmos prontos ao debate sobre educação dos surdos.

A língua de sinais é visual, a utilização de recursos visuais, especialmente das imagens, é destacada em vários depoimentos³ como ferramenta pedagógica positiva na educação do surdo. O momento histórico em que nossa discussão se encontra contextualizada envolve o reconhecimento dos surdos como grupo linguístico minoritário, considerando a necessidade de políticas que viabilizem o aprendizado da língua brasileira de sinais – Libras como sua língua materna que se assegurem a língua portuguesa como segunda língua no currículo escolar.

Segundo Fortuna, (2000). A ludicidade está presente na condição humana, sendo um fenômeno universal da humanidade, em todas as sociedades e culturas, em diversas etapas da vida, principalmente da infância. O desenvolvimento do aprendente e a construção de sua aprendizagem depende fundamentalmente do educador, pois sua atuação quanto as possibilidades de fazer-se se apropriar deste

¹ Nelson Piletti, Psicologia Educacional, 2006, pg. 32.

² Amanda do Prado Ribeiro, Revista Planeta.

³ Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, Set.- Dez. 2006, v.12, n.3, p.317-330

aprendizado. Tanto os jogos quanto as brincadeiras são estratégias utilizados por este educador para que o aprendente seja oportunizado ao conhecimento que está sendo construído. Sua prática vai de encontro as condições para a ação prática em libras e o lúdico a ser utilizado.

O brincar ajuda na promoção da condição humana e a preparação para a vida adulta, sendo uma concepção por diversas áreas das ciências humanas. Já o lúdico é uma estratégia a ser usada como estímulo na construção do conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades do entender e brincar, além disso, é uma importante ferramenta de progresso pessoal e de alcance de objetivos institucionais. As possibilidades de trabalhar a ludicidade são bem maiores do que do lazer, podendo assim relacionar também ao prazer, pois não está preso há um tempo definido. Diante disso Valle ressalta que:

Ludicidade é envolver-se numa atividade, utilizando objetos, em geral brinquedos, que trazem prazer à criança. Neste contexto, o papel do professor seria ajudar o aluno a aprender novos conteúdos com o uso de estratégias e atividades prazerosas. O brincar é uma ação que está presente em todos os períodos do desenvolvimento. Os objetos que despertam o interesse lúdico mudam dependendo da fase em que o ser humano se encontra (VALLE, 2008, p.10)

Mediante a citação do autor, evidenciamos que o brincar pode estimular e possibilitar o despertar nos docentes, através de ações a serem desenvolvidas por meio da ludicidade. Considerando que a prática de sala de aula deve pensar se ultrapassa o fazer mecânico, o fazer por fazer. Assim, é importante que o professor não utilize as práticas apenas como um passatempo em sua aula, mas sim como um momento de interação, de troca e de compartilhamento, momento de integração dos pensamentos, dos sentimentos e dos movimentos em didática, constituindo-se, assim, em atividades relevantes para a formação do aprendente, contribuindo para seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor.

A falta de motivação é uma das principais causas do desinteresse do aprendente surdo. Com o lúdico o educador pode mudar este contexto, o jogo e a brincadeira exercem uma fascinação nas pessoas que podem até lutar contra, todavia no decorrer da prática fica claro, que os jogos e brincadeiras devem ser vistos como apoio no processo educativo, social e psicológico.

Falar em necessidades educacionais especiais, é deixar de pensar nas dificuldades específicas dos aprendentes e passar a significar o que a escola pode

fazer para dar respostas às suas necessidades, de modo geral, bem como aos que apresentam necessidades específicas, como o surdo.

Uma educação lúdica tem na sua base uma compreensão de que o ser humano é um ser em movimento, permanentemente construtivo de si mesmo. Ela foge ao entendimento de que o ser humano é pronto e que deve, no decorrer da existência, salvar a sua alma, visão sobre a qual está assentada a pedagogia tradicional.

Uma prática educativa lúdica só pode assentar-se, sobre um entendimento de que o ser humano, através de sua atividade e conseqüente compreensão da mesma, constrói-se a cada momento. Segundo as declarações da Salamanca:

O apoio às escolas regulares deveria ser providenciado tanto pelas instituições de treinamento de professores quanto pelo trabalho de campo dos profissionais das escolas especiais. Os últimos deveriam ser utilizados cada vez mais como centros de recursos para as escolas regulares, oferecendo apoio direto aquelas crianças com necessidades educacionais especiais. Tanto as instituições de treinamento como as escolas especiais podem prover o acesso a materiais e equipamentos, bem como o treinamento em estratégias de instrução que não sejam oferecidas nas escolas regulares. (Declaração de Salamanca, 1994, pg.12)

A atenção à diversidade está focalizada no direito de acesso à escola e visa à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos, irrestritamente, bem como as perspectivas de desenvolvimento e socialização. A escola, nessa perspectiva, busca consolidar o respeito às diferenças, conquanto não elogie a desigualdade. As diferenças vistas não como obstáculos para o cumprimento da ação educativa, mas, podendo e devendo ser fatores de enriquecimento.

Os currículos escolares devem ter uma base nacional comum, conforme determinam os Artigos 26 e 27 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei nº 9.394/1996 (LDBEN/LDB,1996), a ser suplementada por uma parte diversificada, exigida, pelas características dos alunos.

O currículo especial, tanto na educação infantil como nas séries iniciais do ensino fundamental, distingue-se por caráter funcional e pragmáticas as atividades previstas. Alunos com grave deficiência mental ou múltiplas têm, na grade maioria das vezes, um longo percurso educacional sem apresentar resultados de escolarização previstos no inciso I do art. 32 da LDBEN: O desenvolvimento da

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e dos cálculos.

Nesse caso, esgotadas todas as possibilidades apontadas no art. 24 da LDBEN, deve ser dado, a esses alunos, uma certificação de conclusão de escolaridade, denominada. É uma certificação de conclusão de escolaridade, com histórico escolar que apresenta, de forma descritiva, as habilidades atingidas pelos alunos cujas necessidades especiais, oriundas de graves deficiências mental ou múltiplas, não lhes permitem atingir o nível de conhecimento exigido para a conclusão do ensino fundamental, respeitada a legislação no art. da Lei nº 9.394/96 e de acordo com o regimento e a proposta pedagógica da escola. Encaminhamento para cursos de educação de jovens e adultos e de preparação para o trabalho, cursos profissionalizantes e encaminhamentos para o mercado de trabalho.

Quando essa diversidade de aprendente inclui surdos, a escola deve estar preparada para realizar o processo de inclusão para seu pleno desenvolvimento e integração na comunidade escolar, além de atuar conjuntamente com os professores para que ocorra a formação desse educando em sua língua materna: a Libras.

A gestão da educação segue condições e princípios educacionais, de acordo com Pinto (1997) educação é o processo de constituição da humanização, processo pelo qual a sociedade forma seus membros segundo seus interesses sejam sociais e históricos, nunca individuais, forma pessoas para fins coletivos é a compreensão da dinâmica das transformações da sociedade. Para o autor o homem sempre foi e será produto das relações sociais, fruto da história de vida, histórica e teórica relação que não pode estar apoiada no mundo da pseudoconcentricidade (KOSIK, 1979), no idealismo, nas ideias maravilhosas que não nos fazem seres completos; mas deve ser real e democrática em busca da autonomia.

Falar em necessidades educacionais especiais, deixa de se pensar nas dificuldades específicas dos aprendentes e passa a significar o que a escola pode fazer para dar respostas às suas necessidades, de modo geral, bem como aos que apresentam necessidades específicas, caso do surdo.

Considerando em todos os aprendentes passíveis de necessitar, mesmo que temporariamente, de atenção específica e poder requerer um tratamento diversificado dentro do currículo, não se negando o risco de discriminação, do preconceito e dos efeitos adversos que podem ocorrer durante esse processo.

Nas escolas durante muitos anos se praticou as mais diversas formas de discriminação, rejeição, isolamento, segregação, intolerância e até mesmo eliminação de pessoas com deficiências.

3-CONCLUSÕES

Considerando as leituras realizadas percebeu-se o significativo interesse por parte da sociedade em reconhecer o indivíduo com ser único e cheio de possibilidades, contudo no Brasil existem leis indicando a necessidade de que distinguem às pessoas com necessidades especiais em relação aos demais cidadãos.

O que observa é que essas normas são implantadas de modo lento e parcial, sendo ignoradas por alguns membros da sociedade, que em alguns momentos não conhecem os direitos do aluno com necessidades especiais, e quando esses indivíduos precisam reivindicar seus direitos, tem que recorrer à legislação. A inclusão não é uma prática educativa a ser feita de qualquer forma, exigem conhecimento de pais, professores e demais profissionais e sociedade.

Diante disso os autores estudados mostraram em que é possível incluir o portador de necessidades no ambiente escolar utilizando a ludicidade com instrumento importante para essa conquista. Mais também o poder público tem um papel fundamental para alcançar esses anseios, investindo mais em estrutura física das escolas e formação dos profissionais para atender a demanda. Sendo necessário que todos tenham comprometimento, ainda é necessária a quebra de paradigmas para mostrar a todos que cada indivíduo com ou não alguma deficiência deve ter seus direitos respeitados.

Brincar é instrumento de ilustração prática, porém, muito enriquecedor, desacomoda o sujeito desafiando a se movimentar e interagir com seu espaço, respeitar as regras, a clareza de comunicação, o fortalecimento do vínculo afetivo entre o grupo, a desinibição, a confiança de uns para com os outros, entre outras questões de valores, como solidariedade, amizade, compreensão e outros conhecimentos que se articulam entre si, ligados por uma teia ou uma grande rede.

4 - REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - **Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.** Brasília: MEC, 1996.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, 2018.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: Sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Salamanca – Espanha, 1994

FORTUNA, T. R. **Sala de aula é lugar de brincar?** In: XAVIER, M. L. M.; DALLAZEN, M. I. H. (org.). Planejamento em destaque: análises menos convencionais. Porto Alegre: Mediação, 2000 (Caderno de Educação Básica, 6) p. 146-164.

KOSIK, Karel . **Dialética do concreto.** Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976

LUCKESI, Cipriano C. **Educação, Ludicidade e Prevenção das Neuroses Futuras: uma Proposta Pedagógica a partir da Biossíntese.** Ludopedagogia, Salvador, BA: UFBA/ FAGED/PPGE, v. 1, p. 9-42, 2000.

PEREIRA, Lucia Helena Pena. **Bioexpressão: a caminho de uma educação lúdica para a formação de educadores,** 2005, 388p. Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005.

PINTO, Álvaro Viera. **Sete lições sobre educação de adultos.** 10. ed., São Paulo: Cortez, 1997.

SKLIAR, Carlos. **Bilingüismo e Biculturalismo.** Uma análise sobre as narrativas tradicionais na educação dos surdos. 1998.

VALLE, Tânia Gracy Martins. **Práticas educativas: criatividade, ludicidade e jogos.** Tânia Gracy Martins Valle, Vera Lúcia Messias Fialho Capellini In: Práticas em educação especial e inclusiva na área da deficiência mental / Vera Lúcia Messias Fialho Capellini (org.). – Bauru: MEC/FC/SEE, 2008.v. 12: il.